

ҒАЙБУЛЛА САЛОМОВНИНГ ЎЗБЕК ТАРЖИМАШУНОСЛИГИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481184>

Садиқов Зоҳид Яқубжанович,
филология фанлари доктори (DSc),
Наманган давлат университети
Инглиз тили ва адабиёти кафедраси мудир.
Садиқова Салима Зоҳидовна,
Наманган давлат университети
Гуманитар йўналишдаги факультетлараро
чет тиллар кафедраси ўқитувчиси.

Аннотация: *Мақолада ўзбек таржимашунослиги асосчиси, профессор Ғайбулла Саломов таржима мактабининг ўзига хос томонлари ўрганилади. Бунда олимнинг таржимон маҳорати, таржима ва адабий алоқалар, бир асарнинг бир неча таржималари бўлиши муқаррарлиги ҳамда аслият матнига нисбатан таржимонларнинг ихтисослашуви борасидаги қарашлари таҳлил этилади.*

Калит сўзлар: *Таржима, таҳлил, талқин, аслият ва таржима, бир асарнинг бир неча таржимаси, аслият матнига ихтисослашув*

Таржима назарияси фани дунёда иккинчи жаҳон урушидан кейин пайдо бўла бошлади. Мазкур фан бўйича жаҳоннинг турли мамлакатларида ўзига хос мактабларга асос солинди. Жумладан, АҚШда Южин Найда, Францияда Жорж Мунен, Германияда Отто Каде, Австрияда Эрих Прунч, Болгарияда Анна Лилова, Словакияда С.Влахов ва С.Флорин ҳамда Дионаз Дюришин, Россияда Андрей Фёдоров, Грузияда Гиви Гачечиладзе, Озарбайжонда Байрам Тоҳирбеков, Арманистонда Левон Мкртичан, Беларуссияда Копанев кабиларнинг мактаблари маълум. Ўзбекистонда эса бу масъулият Ғайбулла Саломов чекига тушди. У ўша пайтларда биринчилардан бўлиб “Таржима назариясига кириш” (1978) дарслигини яратди. ТошДУ (ҳозирги Миллий университет) қошида илк бора “Таржима назарияси” кафедрасини ташкил

этди. Олий таълим тизимида таржимашунослик ихтисослиги бўйича фан дастурини ишлаб чиқиб, таълим жараёнига тадбиқ қилди. У асос солган таржима мактабига хос ўзига хослик, аввало, *таржимага санъат сифатида қарашида* кўринади. Бу борада устоз шундай дейди:

“Таржиманинг санъат эканлигига 3та далил:

Биринчиси, таржиманинг тил соҳасидаги ижод эканлиги;

Иккинчи далил: агар бир асарни ўн киши ўгирса, уларнинг таржималари бир хил қолипдан чиққандай, бир-бирига айнан ўхшаб қолмайди; билъакс жиддий фарқ қилади. Сабаби, ҳар бир таржимон – ижодкор. Бир-бирига ўхшамайдилар [1.18].

Учинчи далил шуки, айти бир асарни ўгирганда ҳосил бўлган бир қанча таржималар ижодкорлар мансуб бўлган мактаб, адабий анъаналар, ўгирилаётган аслиятнинг табиати, тор хусусиятлари билан бир-биридан яққол ажралиб туради [1.19]”.

Ғайбулла Саломов таржима мактабининг яна бир муҳим жиҳати ҳар бир *аслият матнини ўгиришига нисбатан ихтисослашув тамойили* эди. У ўзининг мазкур ғоясини бадиий асарлар таржимаси мисолида кенг ва чуқур тарзда асослаб берди. Жумладан, Лев Толстой асарларига Мирзакалон Исмоилий, Антон Чехов ижодига Абдулла Қаҳҳор, Александр Пушкинга Ойбек, Уилям Шекспирга Мақсуд Шайхзода ва Жамол Камол, Чингиз Айтматовга Асил Рашидов ва Иброҳим Ғафуров, Иоҳанн Гётега Эркин Воҳидов ва Пошали Усмон, Алегъери Дантега Абдулла Ориповларнинг оригинал ва таржимавий ижодлари услубий муштараклик касб этишини исботлаган ҳолда *таржимоннинг аслият муаллифи руҳига услубий калит топши йўллари*ни кўрсатиб берди [3]. Бу эса ўз навбатида универсал таржимон, ҳар қандай асарни таржима қилавериш каби ноўрин урунишларга кескин зарба берди ва таржима санъати сифатини янада юқорироқ поғонага кўтаришга хизмат қилди.

Ғайбулла Саломов асос солган таржима мактабининг яна бир муҳим қирраси унда таржимага нисбатан санъат сифатида қаралиши билан биргаликда, *бадий таржима ҳам оригинал ижод, ватан адабиётининг муҳим ва ажралмас қисми эканлигини* асослаб берганлиги эди. Устоз ўзининг “Адабий анъанга ва бадий таржима” [2] монографияси ва шу йилларда ҳимоя қилган докторлик диссертациясида ўзбек тилида Шекспир асарларини таржима қилиш анъаналари таҳлили билан бадий таржимада ҳам худди оригинал адабиётдаги каби ўзига хос анъана бўлиши мумкинлигини асослаб берганлиги эди. Бунда Шекспирнинг “Ҳамлет” трагедиясининг Чўлпон, Шайхзода, Жамол Камол таржималари мисолида ўзбек бадий таржимачилигида реалистик қайта яратишнинг пайдо бўлиши босқичлари, аслият ва таржима, оригинал ижод ва таржима, ватан адабиёти ва таржима адабиёти, таржима – адабий алоқа – адабий таъсир каби масалалар таҳлили асосида олдинга қўйилган мақсад ёритиб берилган. Бу борадаги Ғ.Саломов тадқиқотининг оригиналлиги шунда эдики, муаллиф таржимашуносликда илк бор бадий таржима (Шекспир асарларининг ўзбекча таржималари) нинг пайдо бўлиши ва унинг таржима ўқувчисига, театр сахнасига, ҳаётга, истеъмолчига етиб бориш жараёни ҳам тадрижий, ҳам мавжуд анъаналар хусусиятлари билан боғланган ҳолда қиёсий-типологик аснода тадқиқ қилиб берилди. Бу эса таржиманинг тил соҳасидаги ўзига хос оригинал ижод эканлигини исботлаб бериши билан биргаликда таржима тарихи, таржима танқиди муаммоларини ечишда ҳам муҳим аҳамият касб этди.

Ғайбулла Саломов таржима мактабининг бетакрор жиҳатларидан яна бири жаҳон адабиётининг буюк асарларини қайта яратишда кўплаб *моҳир таржимонлар маҳоратининг* ўрганилганлигидир. Унинг “Таржима назарияси асослари” [4] номли монографиясида бу борадаги қарашлари ўз ифодасини топган. Хусусан, ўтган асрнинг 80-90 йилларида Огаҳий (Нажмиддин Комилов), Лев Пенковский (Комилжон Жўраев), Миртемир (Зухриддин Исомиддинов), Абдулла Қаҳҳор (Абсалом Умаров), Зулфия

(Хуршида Маматова) кабилар унинг бевосита илмий раҳбарлигида номзодлик диссертацияларини ҳимоя қилдилар.

Ғайбулла Саломов таржима мактабининг кейинги ўзига хос хусусиятларидан бири *таржимага оригинал ижоднинг иккинчи умри сифатида қаралиши*дир. Бунга кўра, ўзбек таржимашунослигида илк бор жаҳон адабиётининг буюк сиймолари ижодини ўзбек тилига ўзгириш ва ўзбек адабиёти намуналарини таржима воситасида дунёга танитиш борасида тадқиқотлардир.

Муаллиф бу борада шундай деган эди:

Буюк сўз усталарининг ижоди ҳар бир халқнинг миллий тимсоли ва гурурига айланиши баробарида, уларнинг асарлари оламуумул умунсоний, байнамилал зоялар билан суғорилган бўлади [1.27].

Бу борадаги тадқиқотларнинг яна бир муҳим томони бир асарнинг бир неча таржималари мисолида қиёсий типологик аснода изланишлар олиб борилганлигидир. Натижада аслиятдан ўгирилган бир неча таржиманинг ўзаро фарқ қилувчи жиҳатлари ўрганилиши билан биргаликда таржимадаги ворисийлик масаласи ҳам эътибордан четда қолдирилмади. Унинг 1982 йилда шогирди Нажмиддин Комилов билан ҳамкорликда ёзган “Дўстлик кўприклари” китобида шеърӣ таржима ўзига хосликлари тадқиқ қилиниб, қайта яратиш санъатидаги таржимавий методлари, аниқлик ва эркинлик масалалари тадқиқ қилинди. Хусусан, устознинг 1996 йилда Наманган ташрифи давомида “Жаҳонгашта Бобурнома” монографияси бу борадаги ишларни умулаштиришда муҳим рол ўйнади. Натижада Ғайбулла Саломовнинг бевосита илмий раҳбарлигида бу борада ҳам бир қатор докторлик ва номзодлик ишлари ҳимоя қилинди. Жумладан, “Бобурнома”нинг инглиз тилига таржималари борасида Н.Отажонов, Р.Каримов, М.Собиров, Д.Хошимова, французча таржималари бўйича С.Шукруллаева, немисча таржималари бўйича Ғ.Хўжаевлар диссертация ёқладилар. Шунингдек, Юсуф Хос Ҳожибнинг “Қутадғу билиг” асарининг

немисча ва инглизча таржималари борасида З.Содиқов, Қ. Сидиқовлар диссертация ҳимоя қилган бўлсалар, Алишер Навоий асарларининг русча таржималари бўйича С.Олимов, К.Жўраевлар монографик тадқиқотлар яратдилар. Айни пайтда жаҳон адабиётининг буюк сиймоларидан Гётенинг ўзбекча таржималари бўйича С.Жабборов, С.Салим, П.Усмон тадқиқотлар олиб борган бўлсалар, Шиллер ижоди бўйича Ў.Нурматов ўзининг номзодлик ишини ҳимоя қилди. Бундан ташқари инглиз Жорж Байрон шеърининг ўзбекча талқинлари борасида М.Бақоева муваффақиятли иш олиб бориб, номзодлик ва докторлик диссертацияларини ҳимоя қилишга эришди. Шунингдек, Ғайбулла Саломов илмий раҳбарлигида Ҳамидулла Кароматовнинг буюк саркарда, соҳибқирон Амир Темур сиймосини таржима воситасида жаҳон адабиёти саҳнасида эътироқ этилишига оид “Христофор Марлонинг “Буюк Темур” асарининг сарчашмалари, аслияти ва ўзбекча таржимаси” номли номзодлик ҳамда “Ўзбек адабиётида Қуръон мавзулари” докторлик ишларини ҳам алоҳида таъкидлаш керак.

Ғайбулла Саломов таржима мактаби бугунги кунда ҳам ўз меваларини бермоқда. У ўзининг “Тил ва таржима” [5] номли 1966 йилда нашр эттирган монографиясида мамлакатимизда таржима ихтисослиги бўйича олий маълумотли кадрлар тайёрлаш, таржимашунослик бўйича диссертациялар ҳимоясига ихтисослашган Илмий кенгашлар ташкил қилиш борасида орзу қилган эди. Бугунги кунда унинг бу эзгу ниятлари амалга ошди. Жумладан, Ўзбекистон Миллий университети, Ўзбекистон давлат Жаҳон тиллари университети, Самарқанд давлат чет тиллар институти, Бухоро, Андижон ва Наманган давлат университетларида 10.00.06 – Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштира тилшунослик ва таржимашунослик ихтисослиги бўйича филология фанлари докторб (DSc) ҳамда филология бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациялари ҳимоя қилиш бўйича кенгашлар фаолият кўрсатмоқда. Уларда мазкур соҳага оид ишларнинг барчасида ўзбек таржима мактабининг асосчиси Ғайбулла Саломов номини кўриб қувонасан киши.

Устоз - шогирдлар – устозларнинг умри давомийлигидир” , - деб бежиз айтмаган экан.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Саломов Ғайбулла. Мен сув ичган дарёлар. – Тошкент: “Ёш гвардия” нашриёти, 1990 йил.
2. Саломов Ғайбулла. Адабий анъана ва бадиий таржима. – Тошкент: Фан, 1982 йил.
3. Саломов Ғайбулла. Таржима ташвишлари – Тошкент, 1993
4. Саломов Ғайбулла. Таржима назарияси асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1982 йил.
5. Саломов Ғайбулла. Тил ва таржима. – Тошкент: Фан, 1966 йил.

